

ОБЛАЧНАЯ АРХИТЕКТУРА. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

CLOUD ARCHITECTURE. PRINCIPLES OF BUILDING CLOUD SERVICES

НАЙДЕНКОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ,

магистрант,

Московский государственный университет приборостроения и информатики.

ВОЛОВИЧ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Московский государственный университет приборостроения и информатики.

NAIDENKOV IGOR SERGEEVICH,

master student,

The Moscow state university Instrument making and computer science.

VOLOVICH MIKHAIL EVGENEVICH,

candidate of engineering sciences, associate professor,

The Moscow state university Instrument making and computer science.

Данная статья посвящена проблеме разработки облачных решений хранения и обработки данных. Рассмотрены уже имеющиеся инструменты и способы решения данной задачи. Рассмотрены базовые подходы к организации архитектуры облачной среды, уровни облачных вычислений, категории облачных сервисов и процесс взаимодействия компонентов облачных систем. В статье обобщается опыт использования и внедрения облачных систем. Предложены эффективные подходы к процессу построения облачных решений. Автор делает вывод о необходимости комбинирования различных облачных ресурсов для эффективного создания различных программных продуктов.

This article is devoted to the problem of developing cloud solutions for storing and processing data. Already adopted tools and solutions to this problem are excluded. The basic approaches to the organization of the architecture of the cloud environment, the levels of cloud computing, the categories of cloud services and the processes of interaction between the components of cloud systems are excluded. The article summarizes the experience of using and implementing cloud systems. Approaches to the process of building cloud solutions are proposed. The author concludes that it is necessary to combine various cloud resources to use various software products.

Ключевые слова: *облачные вычисления, публичное облако, частное облако, гибридное облако, требования безопасности, теория графов, конфиденциальность данных.*

Key words: *cloud computing, public cloud, private cloud, hybrid cloud, security requirements, graph theory, data privacy.*

Введение. Широкое применение и распространение облачных вычислений требует адаптации и доработки действующих моделей безопасности информационных систем. Для обеспечения конфиденциальности информации на основе действующих

моделей развёртывания облачных сервисов рекомендуется процедура перераспределения рабочего процесса между элементами среды облачных вычислений.

При рассмотрении облачной архитектуры необходимо иметь в виду модель облачных вычислений, например, различие между следующими моделями: IaaS, PaaS, SaaS.

Архитектура IaaS.

Как известно, облако создается из нескольких физических узлов, соединенных высокоскоростными каналами передачи информации с целью единого управления и передачи значительных объемов информации. Слово «несколько» можно воспринимать дословно – реально из 4-6 узлов уже возможно построить небольшое облако. Показатель его работоспособности – это уже другой вопрос. Фактически в дата-центре облачного провайдера сотни и тысячи узлов.

С помощью специализированного программного обеспечения виртуализации и формирования облачной инфраструктуры пользователи имеют возможность получать доступ к ресурсам облака, при этом не раздумывая, ресурсы какого конкретно физического узла им выделены. Таким образом, для пользователя не имеет значения, ресурсы какого узла использовал он, где исполняется его задача, где хранится его информации – для него главное, чтобы задача была выполнена, а информация осталась в сохранности.

В облаке также создаются виртуальные машины, на которых запущены гостевые операционные системы и различные пользовательские приложения. В виртуальной машине может быть запущена практически любая операционная система – Windows Server, Linux, FreeBSD и другие. На одном аппаратном узле можно запустить десятки виртуальных машин, которые могут сдаваться в аренду (Рисунок 1).

Рис. 1. Пример архитектуры облачной среды.

Более подробно архитектура облака модели IaaS представлена на рисунке 2.

Большинству пользователей понимание о полной архитектуре ни к чему, но все-таки основные моменты далее будут представлены (снизу-вверх согласно рис. 2). Есть физическая инфраструктура, которая состоит из серверов (Servers), сетевый коммуникаций (Networks) и устройств хранения (Storage). На этой инфраструктуре выполняется облачная операционная система.

Самый низкий уровень любой операционной системы – это драйверы для взаимодействия с физическими составляющими. Такие драйверы есть и у облачной операционной системы – драйверы физической инфраструктуры (Physical infrastructure drivers). Также имеют-

ся драйверы облака (cloud drivers) — они необходимы для соединения с другими, внешними облаками (external clouds).

Рис. 2. Архитектура облака модели IaaS.

Ядро облачной операционной системы – различные диспетчеры. Например, диспетчер виртуальных машин (VM manager), диспетчер хранилища (Storage manager), диспетчер сети (Network manager) и так далее. Каждый диспетчер отвечает за свою определённую часть операционной системы.

На вершине облачной операционной системы – средства управления: средства администратора (administrator tools), планировщик (scheduler), диспетчер служб (service manager), интерфейсы облака (cloud interfaces). Как раз через интерфейсы облака к нему подключаются пользователи. Интерфейсы могут быть самыми разными, но самым популярным является веб-интерфейс. Как пример, доступ к интерфейсу облака Xelent возможно получить по адресу <https://cloud.xelent.ru>.

Категории облаков

По форме собственности выделяют три типа облаков: частные, публичные, гибридные.

Частные облака создаются большими организациями для своих потребностей. Иными словами, крупная организация создала дата-центр и использует его ресурсы только для собственных нужд.

Публичные облака используются одновременно множеством организаций. Схема проста: облачный провайдер организовал дата-центр и предлагает его ресурсы всем желающим.

Гибридные облака собрали в себе основные черты публичного и частного облака. К примеру, у организации есть свое частное облако, но встречаются периоды (например, предпраздничные дни), когда частное облако не справляется с возросшей нагрузкой. И тогда часть ресурсов организация заимствует в публичном облаке[1].

Уровни облачных вычислений

Различаются следующие уровни облака:

- **Клиентский** – клиентское программное обеспечение, которое используется для доступа к облачным сервисам (в основном через браузер).
- **Сервисный** – службы (сервисы), эксплуатируемые через облачную модель.
- **Прикладной** – приложения, которые работают через облако и не требуют установки на пользовательские компьютеры.
- **Уровень платформы** – программная платформа, посредством которой объединяется полный набор средств развертывания и использования cloud computing.
- **Уровень данных** – хранит пользовательскую информацию и предоставляет к ней доступ через веб-интерфейс облака.
- **Инфраструктурный** – предоставляет виртуализированную платформу посредством облака.

Организация облачной инфраструктуры.

Когда возникает разговор об организации облачной инфраструктуры, необходимо ясно понимать поставленные перед архитектором цели. Для большой компании имеет смысл организовать частное облако. В случае если иногда оно не сможет покрывать все потребности компании, периодически придется превращать его в гибридное. Большой организации нужна не настолько экономия, насколько полный контроль над обрабатываемой информацией, чтобы конфиденциальная информация не вышла за пределы организации.

Для малых и средних компаний оптимально организовать облачную инфраструктуру на основе публичного облака. Если организация недавно начала свою деятельность, в приобретении физических серверов нет необходимости, поскольку несложно арендовать виртуальные и сэкономить значительные средства, которые возможно пустить, к примеру, на развитие вновь созданной организации [2, с. 2]. Для действующих организаций приемлемо виртуализировать имеющиеся серверы и перенести их в облачную инфраструктуру, после этого отключить физические. Таким образом, организация получает существенную экономию средств на обслуживании имеющегося компьютерного парка. Виртуальные серверы не нуждаются в ремонте и в модернизации — необходимо только оплачивать арендную плату, а обслуживанием физических составляющих будет заниматься уже облачный провайдер.

Примеры облачных сервисов

Облачный сервис Cloud. Xelent

В полном объеме автоматизированное предоставление виртуальных ресурсов на основе гипервизора VMWare. Соответствует всем потребностям создания облачного решения под инфраструктуру организации.

Универсальное решение для облачной IT-инфраструктуры (Рисунок 3).

Характеристики:

- **Надёжность**

Бизнес-системы в облаке работают ежедневно 24 часа в сутки. Доступность инфраструктуры 99,9%

- **Рост бизнеса**

Возможность оперативного масштабирования инфраструктуры за счёт облачных решений под возникающие потребности бизнеса.

- **Экономия**

Отсутствие необходимости приобретать и обслуживать физические сервера. Оплачиваются только потребляемые ресурсы, в том числе в почасовом режиме.

- **Удобство**

Рис.3. Облачная инфраструктура от Cloud. Xelent.

Управление ИТ-инфраструктурой компании, круглосуточная техподдержка, различные форма оплаты.

Виртуальный дата-центр (VDC)

Преимущества:

- Финансовая выгода

Отсутствие расходов на поддержку и содержание ИТ-инфраструктуры.

- Ответственность

Несут финансовую и репутационную ответственность. Стандартный SLA 99,9% может быть увеличен и документально оформлен.

- Безопасность

Информация надёжно защищена, что подтверждается сертификатами PCI DSS и лицензиями ФСБ и ФСТЭК.

- Удобство

Круглосуточная техническая поддержка, персональный менеджер и дежурная бригада инженеров, которая решает возникшие вопросы в круглосуточном режиме.

Структура и возможности облачных решений ИТ-инфраструктуры

Облачные системы хранения и обработки информации стремительно приобрели широкое распространение, поскольку не только обеспечивают решение наиболее распространенных задач любой сложности в сфере информационных технологий, а также открывают широкое поле новых возможностей. В одних средах такие технологии способствуют сокращению затрат, в других средах позволяют справиться с проблемой роста. Нередко возникает необходимость расширить спектр задач и целей оказания услуг или послужить гарантией соблюдения соглашений о степени обслуживания, приобретая необходимые показатели производительности, доступности, защиты данных, безопасности.

Ниже представлены популярные проблемы, которые решаются с помощью облачных технологий (табл. 1).

Таблица 1.

Проблема/задача	Облачное решение
Ограниченное финансирование или его сокращение	Выполнение большего объема работ в пределах доступного финансирования, кроме того – поддержка роста бизнеса
Необходимость новых функциональных средств	Увеличение гибкости путем быстрого развертывания
Потребность обрабатывать растущий объем данных	Высокая адаптивность для поддержки стабильного роста бизнеса
Обеспечение конфиденциальности и безопасного хранения информации	Многопользовательская архитектура, безопасное существование в одной информационной среде
Защита информации	Универсальность для обеспечения непрерывности бизнеса и быстрое восстановление после технического сбоя
Расширение ассортимента предоставляемых услуг	Уменьшение времени, необходимого для вывода продукции на рынок, а также предоставление новых ресурсов
Недостаточная подвижность и универсальность	Осуществление доступа с различных коммуникационных устройств из любой точки мира

Облачные ресурсы хранения, которые предоставляются как услуга, предназначены для совместной работы с файлами и документами, обмена видеозаписями и аудиозаписи, публикациями изображений, восстановления и архивации данных, резервного копирования, обеспечения непрерывности бизнес-процессов и восстановления после сбоев. Другие варианты облачных систем хранения данных включают базы данных, анализ больших объемов информации (Hadoop и услуги на основе MapReduce), облачные накопители и иные службы на основе облачных систем хранения. Туда же относятся решения, применяемые для создания частных, публичных и гибридных облаков.

Решения и продукты являются основными элементами, которые используются в физических системах хранения данных для создания облачных хранилищ. Частные и публичные облака (от SaaS до PaaS и IaaS) строятся на основе многоуровневых СХД, для которых используются как SSD-накопители, так и жесткие диски (HDD). Как и в устоявшихся корпоративных средах хранения информации, для облачных решений часто организовывается несколько уровней с разными технологиями хранения для разных задач и требований к уровням обслуживания. Так, используя SSD-накопители для улучшения консолидации процедур ввода-вывода (с поддержкой журналов и индексов баз данных, метаданных (используемых для быстрого поиска) и других транзакционных данных), можно достичь больших результатов, затратив меньшее количество усилий и уменьшив затраты, без необходимости расширения занимаемой площади [3].

Комбинация SSD-накопителей и HDD обеспечивает оптимальный баланс производительности и емкости для создания различных по ценовой политике вариантов обслуживания и соблюдения необходимых требований к уровню обслуживания.

Вывод

Итак, существует разнообразие облачных решений, для каждого из которых предлагается свой набор функций, средств, возможностей. Облачные сервисы и функциональные средства обработки и хранения данных консолидируются в различных комбинациях для предоставления программного обеспечения (SaaS), платформы (PaaS) и инфраструктуры (IaaS) при создании общедоступных и частных облачных решений. Подобные ресурсы мож-

но предоставлять как услугу, продукт или пакетное решение – модель «ИТ как услуга» (ITaaS). Также облачные службы в частных и общедоступных инфраструктурах могут объединяться в гибридные облака, позволяющие максимально полно исполнять специфические требования клиентов.

Применяя инновационный подход к комбинированию и использованию облачных ресурсов поставщик служб может создавать продукты для решения любой задачи и исполнения любой потребности.

На основании вышеизложенного допустимо сделать вывод, что развитие облачных вычислений, невзирая на риски и вызовы, тем не менее, является тенденцией. Таким образом, рационально принимать участие в представленных выше процессах, чтобы получить доступ к новейшим возможностям, которые возникают в связи с совершенствованием облачных вычислений и больших центров данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батура Т.В.; Мурзин Ф.А.; Семич Д.Ф. Облачные технологии: основные понятия, задачи и тенденции развития// Theory and Applications (электронный сетевой международный научно-практический журнал). 2014. 22 с.
2. Царегородцев. А.В. Обеспечение безопасности процессов обработки // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». URL: https://www.hse.ru/data/2015/10/18/1076745952/Царегородцев_1МК.pdf.
3. SEAGETE. Архитектуры облачных систем обработки и хранения данных. URL: <https://www.seagate.com/ru> (дата обращения: 06.05.2022).

© Найденов И.С., Волович М.С., 2022.